

РОЛЬ СИНЬЦЗЯНА ВО ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ПЕКИНА В КОНТЕКСТЕ КИТАЙСКО-ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Е.У. БАЙДАРОВ

доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник
Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МНВО РК
Алматы, Казахстан

Синьцзян-Уйгурский автономный район сегодня является не просто самой крупной административно-территориальной единицей в КНР, имеющая стратегически важное географическое расположение и обладающая значительными запасами природных ресурсов, но еще и один из самых удаленных от центра и относительно изолированных регионов страны [1]. Все это заставляет китайские власти уделять ему пристальное внимание в контексте обеспечения там своего политического и экономического руководства, а также сохранения территориальной целостности государства. Поэтому проблемы социально-экономического развития региона, продвижения этнического единства и прогресса, укрепления в сознании масс концепта «сообщества китайской нации с единой судьбой», находятся в центре внимания официального Пекина. Те меры, которые были предприняты центральным правительством, направленные на стабилизацию и гармонизацию ситуации, должны показать мировой общественности, что «Китайский Синьцзян – это прекрасное место, где царит гармония» [2]. Тем более, что накануне 70-летия образования СУАР (1 октября 2025 года – *Е.Б.*) Пекину важно это продемонстрировать своим соседям.

Следует отметить, что политика официального Пекина в отношении Синьцзяна на рубеже XX–XXI вв. была обусловлена активным поиском подходящей региональной стратегии, отвечающей его социальным, экономическим, политическим требованиям и особенностям. Так, в конце XX века начинается процесс интеграции Синьцзяна, встраивание его в единую экономическую и политическую систему Китая. Сегодня же, в начале третьего десятилетия XXI века происходит постепенная реорганизация политики Синьцзяна от процессов внутреннего развития Китая, на поддержание торгово-экономических отношений КНР с соседними странами. Этот период характеризуется переориентировкой экономики Китая на человека, все возрастающим участием и влиянием страны на международной арене и множественными реформами внутри провинции, являвшейся до недавнего времени одной из самых проблемных для Китая. Новая региональная политика задала вектор развития Синьцзяна и определила его специфику, где каждый из китайских лидеров конца XX – начала XXI века приносил в региональную политику свое видение, дополняя и преобразовывая ее, что в итоге привело СУАР к его современному состоянию.

Современный Синьцзян имеет исключительное значение для развития и углубления сотрудничества Китая с новыми независимыми государствами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). И это вовсе не случайно, поскольку исторически Синьцзян являлся частью единой цивилизационной целостности, связывая Центральную Азию с Великой Китайской равниной, колыбели китайской цивилизации. Такой своеобразный культурный мост взаимодействия народов Центральной Евразии получил особое значение в период расцвета Великого Шелкового пути, когда органичное взаимодействие народов вдоль караванных путей из Сианя (Чанъань) в центрально-азиатские оазисы (Ош, Тараз, Ташкент, Худжанд, Самарканд, Бухара, Мерв) является ярким свидетельством активных исторических, культурных и торгово-экономических контактов народов в исторической ретроспективе.

Первый саммит «Китай – «Центральная Азия» прошедший в Сиане 18-19 мая 2023 года распахнул «двери» второго золотого тридцатилетия сотрудничества двух больших регионов Евразии, тем самым задав новые импульсы как политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках «С5+1», так и его дальнейшего продвижения в XXI веке.

В рамках «С5+1» Синьцзян для стран Центральной Азии представляет большой интерес, поскольку 1/6 часть современной территории КНР на которую приходится 1/4 часть китайской государственной сухопутной границы, является своеобразной «витриной Шёлкового пути» и стартовой площадкой для официального Пекина в реализации сухопутной части китайской Инициативы «Пояса и пути». Интерес к Синьцзяну у стран региона связан не только с возрастающим экономическим сотрудничеством, но и с культурно-цивилизационными маркерами, уходящими в глубь веков. Тесная связь ЦАР с Синьцзяном насчитывает около трех тысяч лет, которые бурно развиваясь (в период Великого Шелкового пути), затем развивались спорадически, а в период советской власти в регионе, прекратились вообще. Сегодня же, Синьцзян и страны Центральной Азии наверстывая упущенные годы взаимодействия, задают новую динамику взаимоотношений в контексте диалоговой площадки «Центральная Азия – Китай».

Само руководство Синьцзян-Уйгурского автономного района заинтересовано в лучшем использовании своих географических преимуществ и интеграции в новую модель развития, еще больше расширяя экономическое и торговое сотрудничество со странами вдоль «Пояса и пути». Так, например, 1 ноября 2023 года в административном центре региона городе Урумчи состоялась торжественная церемония открытия Синьцзянской пилотной зоны свободной торговли /ЗСТ/, ставшей первой в северо-западных приграничных районах Китая. Председатель народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркин Тунияз выдал лицензии на три участка зоны свободной торговли в Урумчи, Хоргосе и Кашгаре. Общая площадь новой ЗСТ составляет почти 180 кв. км. По словам Э. Тунияза, Синьцзян будет использовать свои ресурсы, географические преимущества и промышленную базу для продвижения строительства высококачественной ЗСТ высокого стандарта. Ожидается, что ЗСТ внесет значительный вклад в процесс интеграции Синьцзяна в модель «двойной циркуляции», включающей как внутренние, так и международные рынки, будет служить целям развития ключевой зоны инициативы «Пояса и пути», а также содействовать созданию «золотого коридора» между Азией и Европой, играть роль плацдарма для расширения открытости Китая на запад [3].

В июне 2023 и в сентябре 2024 года мне удалось побывать в Кашгаре, где я сам своими глазами мог убедиться в том, что проводится большая работа по интеграции Кашгара (Каши) и округа в целом в «инструмент» экономического взаимодействия с внешним миром. Трансграничная зона свободной торговли (ТЗСТ) в Кашгаре нацелена на торговое сотрудничество с ближайшими к округу странами (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан). Открытие Кашгарской комплексной зоны свободной торговли уже оказало позитивное влияние на экономику региона. Так, например, если в первом полугодии 2024 года объем внешней торговли Кашгарского округа составил 56,43 млрд юаней [4], то к концу 2024 года он перевалил за более 100 млрд юаней (более 13,2 млрд долларов США). В 2023 году этот показатель равнялся – 83,68 млрд юаней (около 11,5 млрд долларов США) [5]. Для населения Кашгарского округа в 5 млн чел – это очень неплохой результат.

Будучи особой экономической зоной с 2010 года, Кашгар – часть Нового Шелкового пути и является связующим звеном с Европой и Ближним Востоком для международных инвесторов и торговцев. По данным Кашгарской комплексной зоны свободной торговли на 2024 год, всего здесь зарегистрировано 658 предприятий. В том числе, 38 производственных и перерабатывающих предприятий, 588 предприятий

торговли и логистики, а также 32 предприятия других типов, таких как выставочные и торговые предприятия и предприятия сферы услуг. Среди них можно назвать – автосборочные цеха Кашгарского филиала Дэчжоуского института технологических исследований в сфере производства автомобилей на новых источниках энергии, а также текстильную фабрику Kashgar Changsheng Textile Technology Co., Ltd. Инвестиции в проект сделала компания Yongtai Cotton Textile. Также в Кашгарской СЭЗ занимаются производством чая, сюда поступают товары и из других стран, в том числе из Центральной Азии. Здесь открыт современный торговый комплекс, где можно приобрести товары, продукты со всего региона, которые пользуются большим спросом на всем протяжении «Пояса и пути». В связи с тем, что зона освобождена от налогов, в Кашгар приезжают как оптовые покупатели, так и розничные [6], в том числе из Афганистана и Пакистана.

Рисунок 1 – Кашгарская трансграничная зона свободной торговли

С момента открытия Синьцзянской пилотной ЗСТ город Кашгар активно использует отечественные, а также международные рынки и ресурсы для ускорения развития таких направлений, как глубокая переработка сельскохозяйственной и подсобной продукции, обработка импортных ресурсов, торговая логистика и современная сфера услуг. К тому же в конце 2024 года Кашгар учредил первый зарубежный склад в городе Бишкек /Кыргызстан/, что стало первым капиталовложением Кашгарского участка Синьцзянской пилотной ЗСТ [5].

Рисунок 2 – Преимущества Кашгарской ЗСТ

Кроме того, 27 декабря 2024 года в селе Тош-Кутчу города Джалал-Абад (Кыргызстан) был заложен первый камень в основание регионального проекта строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», которая соединит Кашгар с регионом Центральной Азии. Эта железная дорога, в частности, ускорит сухопутные перевозки из Китая и трех стран Центральной Азии на Ближний Восток, поможет странам региона, не имеющим выхода к морю, устранить узкие места в торговле и предоставит им доходы от транзита китайских товаров. Несмотря на разговоры об экономической целесообразности и возможной убыточности данного проекта, он имеет все возможности стать в перспективе, как и Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» на казахстанско-китайской границе, «окном возможностей» для Кыргызстана, Узбекистана, а также Таджикистана (см. Рисунок 3).

Рисунок 3 – Карта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»

Так, например, в ходе поездки в Кашгар в сентябре 2024 года, из уст представителей партийного комитета округа довелось услышать о намерениях Пекина превратить Кашгар «во второй Шэньчжэнь». В случае его реализации, между Синьцзяном и странами Центральной Азии открываются новые возможности для сотрудничества, налаживания тесных контактов, возродив сухопутную часть исторического Великого Шёлкового пути, выведя ее на новый уровень. Можно не сомневаться в том, что официальный Пекин посылая сигнал странам Центральной Азии о том, что Китай выполняя свои обязательства, твердо придерживается курса «дружбы, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности» сделает все возможное для поддержки всех проектов, имеющих стратегическое значение для развития стран Центральной Азии [7], поскольку это предоставит Китаю прямой доступ к региону, снижая тем самым зависимость от российских транзитных сетей.

В настоящее время экономика Синьцзяна благодаря богатым ресурсам и индустриальному фундаменту, ускоряет развитие крупных промышленных кластеров в таких направлениях, как нефть, газ, уголь, теплоэнергетика, углехимическая промышленность, «зеленая» горнодобывающая промышленность, а также нарождающиеся отрасли стратегического значения. Это в целом свидетельствует о том, что промышленная система, характеризующаяся интегрированным развитием первичного, вторичного и третичного секторов экономики, становится все более совершенной. Тем самым подчеркивается роль Синьцзяна как стратегической базы обеспечения энергетической и ресурсной безопасности Китая, а также важной базы поставок высококачественной сельскохозяйственной и скотоводческой продукции для всей страны.

Несмотря на то что в Синьцзяне сосредоточены крупные запасы нефти и газа, освоение которых быстро развивается, он в то же время является основной транзитной базой экспорта центральноазиатского газа и казахстанской нефти. В последние годы СУАР КНР сам начал проявлять активность, как потенциальный инвестор проектов, реализуемых Китаем в Центральной Азии. Так, например, Синьцзян оказывает содействие в строительстве четвертой линии «D» газопровода «Китай – Центральная Азия» (через Таджикистан), поддерживает строительство Транскаспийского международного транспортного коридора («Срединный коридор»), железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и др.

По замыслу Пекина страны Центральной Азии, близкие по культурно-цивилизационным параметрам к Синьцзяну, должны закрепить за ним положение экономического, транспортно-логистического, торгового, культурного, научно-образовательного центра и проложить, таким образом, для нее новые маршруты к средиземноморскому побережью, способствуя взаимосвязанности Азии и Европы от Тихого до Атлантического океана, а также через страны Персидского залива выйти в направлении африканского континента. Поэтому высказывания экспертов о том, что Центральная Азия – географический центр мира, который является транзитным коридором между Азией и Европой, подтверждают результаты саммита в Сиане в рамках диалога «Китай – Центральная Азия» (18-19 мая 2023 г.), где сама Поднебесная заинтересована в совместном углублении и укреплении как взаимного политического доверия, так и всестороннего стратегического сотрудничества в рамках многосторонних механизмов.

Говоря о Синьцзяне, следует также отметить высокие показатели социально-экономического роста и внутривнутриполитическую стабильность региона. Благодаря политике ЦК КПК в борьбе с бедностью эта проблема в регионе практически решена и, как следствие, растет благосостояние граждан, создается социально-экономическая инфраструктура, вследствие чего развивается индустрия туризма, что ведет к появлению

новых рабочих мест и, в конечном итоге, к росту материального достатка населения. Так, например, выручка района от туризма в 2024 году выросла на 21 % в годовом исчислении и превысила 359 млрд юаней, при этом СУАР посетило более 300 млн (302 млн) туристов. Ожидается, что в текущем году турпоток в Синьцзян достигнет 320 млн человек [8].

С каждым годом в Синьцзяне фиксируется значительный рост валового регионального продукта (ВРП), инвестиций, потребления, импорта, экспорта, бюджетных доходов и уровня доходов населения. Если в 2014 году объем его валового регионального продукта составлял порядка 140 млрд долларов США, то по итогам 2024 года он вырос – до 278 млрд долларов (2,05 трлн юаней), или почти вдвое. В 2025 году предполагается увеличить валовой региональный продукт Синьцзяна примерно на 6 % [8, 9]. Несмотря на достигнутые успехи, следует отметить, что СУАР до сих пор считается одним из отстающих регионов Китая на фоне процветающих приморских провинций (см. Таблица 1) [9].

Для сравнения: ВВП всех пяти стран Центральной Азии составляет более 500 млрд долларов США (по данным МВФ 519 млрд долларов) [10]. Из них только ВВП Казахстана по итогам 2024 года сопоставим с ВРП Синьцзяна – 288 млрд долларов США [11] (по данным Международного валютного фонда, ВВП Казахстана в 2024 году составил \$293 млрд – *Е.Б.*) [10]. При этом следует отметить, что рост ВВП как Казахстана, так и стран ЦА обусловлен ростом ВРП Синьцзяна, поскольку 80% товарооборота ЦА с КНР приходится на СУАР.

Таблица 1 – Итоги развития КНР в 2024 (по регионам)

рейтинг	провинция	ВРП в 2024 году (Трлн юаней)	Темпы роста ВРП	рейтинг	провинция	ВРП в 2024 году (Трлн юаней)	Темпы роста ВРП	рейтинг	провинция	ВРП в 2024 году (Трлн юаней)	Темпы роста ВРП
1	Гуандун	14.16	3.50%	11	Аньхой	5.06	5.80%	21	Шаньси	2.55	2.30%
2	Цзянсу	13.70	5.80%	12	Пекин	4.98	5.20%	22	Гуйчжоу	2.27	5.30%
3	Шаньдун	9.86	5.70%	13	Хэбэй	4.75	5.40%	23	Синьцзян	2.05	6.10%
4	Чжэцзян	9.01	5.50%	14	Шаньси	3.55	5.30%	24	Тяньцзинь	1.80	5.10%
5	Сычуань	6.47	5.70%	15	Цзянси	3.42	5.10%	25	Хэйлунцзян	1.65	3.20%
6	Хэнань	6.36	5.10%	16	Ляонин	3.26	5.10%	26	Циньхай	1.44	4.30%
7	Хубэй	6.00	5.80%	17	Чунцин	3.22	5.70%	27	Ганьсу	1.30	5.80%
8	Фуцзянь	5.78	5.50%	18	Юньнань	3.15	3.30%	28	Хайнань	0.79	3.70%
9	Шанхай	5.39	5.00%	19	Гуанси	2.86	4.20%	29	Нинся	0.55	5.40%
10	Хунань	5.32	4.80%	20	Внутренняя Монголия	2.63	5.80%	30	Цинхай	0.40	2.70%
								31	Тибет	0.28	6.30%

За десять лет, т.е. с 2014 по 2024 гг. ЦК КПК сумел добиться крупной политической цели – впервые за многие десятилетия Синьцзян стал стабильным и процветающим регионом, который вносит свой существенный вклад в реализацию «китайской мечты о великом возрождении китайской нации». Однако сегодня большая часть информации о Синьцзяне со стороны западных СМИ является во многом искаженной. В данном случае следует отметить, что многолетняя раскачка ситуации в СУАР была связана с попытками глобальных конкурентов остановить развитие инициативы «Пояс и путь» и нейтрализовать транспортные коридоры, проходящие через страны Центральной Азии и открывающие новые экономические возможности для Пекина. Об этом свидетельствуют, в том числе, искусственные волны синофобии, которые через СМИ, НПО время от времени активно подогревались в ряде стран Центральной Азии, что лишь подтверждает стратегическую значимость связки «Центральная Азия + Синьцзян».

О том, что на Синьцзян официальный Пекин сегодня возлагает роль медиатора в политическом, экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве со странами Центральной Азии, свидетельствуют официальные визиты в марте и ноябре 2023 года члена Политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК СУАР КНР Ма Синжуйа в четыре центральноазиатские республики – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Эти визиты в год 10-летнего юбилея «Пояса и пути» стали логичным шагом по активизации стратегического партнерства между Китаем и странами Центральной Азии в рамках реализации важных стратегических соглашений, достигнутых ранее, где сотрудничество Китая со странами региона осуществляется через Синьцзян. И как заявил г-н Ма Синжуй во время встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым: «Мы, как регион Китая, ответственны за связи страны на западном направлении» [12].

В перспективе, Синьцзян должен превратиться в крупный транспортный и энергетический узел, экономически развитый внешнеориентированный регион, что приведет к еще большему укреплению сотрудничества КНР с государствами Центральной Азии. Это позволит, во-первых, создать в СУАР производственные и логистические центры и прочие структуры, завязанные на сотрудничество с соседними странами Центральной Азии, придаст стимул экономическому развитию автономного района, будет способствовать росту занятости и благосостояния населения. Во-вторых, связка вопросов развития и безопасности будет реализована и по другую сторону границы через повышение взаимосвязанности (connectivity) и общий экономический подъем между СУАР и странами Центральной Азии в рамках «Пояса и пути». Кроме взаимного экономического подъема, это станет эффективным лекарством против любых проявлений экстремизма и терроризма, опасность которых, все еще существует.

Усилия КПК по динамичному развитию Синьцзяна в течение ближайшего десятилетия будут иметь важное значение для стран Центральной Азии – это прежде всего встраивание региона в глобальную экономическую систему. Историко-культурная и этнокультурная близость народов Синьцзяна и Центральной Азии должна стать объединяющим фактором, поскольку важность поддержания мира, прогресса, сотрудничества и взаимовыгодных отношений – это главное, чему научился Китай в процессе модернизации, и странам региона есть чему учиться и к чему стремиться, став не только мостом для деловых связей и экономического сотрудничества, а совместно построить сообщество единой судьбы, устремлённое в будущее. Грядущий 70-летний юбилей Синьцзян-Уйгурского автономного района и его достижения в политическом, социально-экономическом и культурном развитии КНР, это результат прежде продуманной и целеустремленной работы КПК и ее лидера Си Цзиньпина, посетившего регион осенью прошлого года, а также показатель торжества национальной политики, превратившей «Синьцзян в прекрасное место».

Председатель правительства СУАР Эркин Тунияз в своем докладе о работе правительства на 3-й сессии Собрания народных представителей СУАР 14-го созыва в январе 2025 года, особо подчеркнул, что в 2025 году Синьцзян продолжит продвигать высококачественное развитие, углублять реформы и расширять высокоуровневую открытость, а также проводить основанную на законе работу по борьбе с терроризмом и обеспечению стабильности, а также предотвращать и устранять риски в ключевых областях. Приоритетное внимание будет уделено десяти ключевым отраслям: добыче и переработке нефти и газа, экологическому и высокоэффективному использованию угля, новой системе электроснабжения, экологически чистой горнодобывающей промышленности, передовому производству и новым материалам, переработке зерновых и пищевых продуктов, хлопчатобумажной и текстильной промышленности, зеленому животноводству, высококачественным фруктам и овощам, культуре и туризму, а также современной логистике. Было заявлено также о том, что Синьцзян будет продолжать

укреплять свою роль в реализации инициативы «Пояса и пути». Например, в 2024 году через Синьцзян прошло более 16 400 грузовых поездов в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай – Европа, что на 14 % больше, чем в предыдущем году, и составляет более половины от общего числа таких грузовых поездов в стране [8].

Социально-экономическое развитие Синьцзяна повысило его политическое, экономическое и стратегическое значение, расширились внешнеэкономические и торговые связи Китая, повысило благосостояние жителей приграничных районов, укрепила безопасность границ и придала толчок развитию приграничных торгово-экономических связей и культурному обмену между странами Центральной Азии и Китаем [13]. Поступательное развитие Синьцзяна, особенно социально-экономическое развитие приграничных регионов и создание современной инфраструктурной системы имеет политико-экономическое значение для Китая и играет важную роль в обеспечении стратегической безопасности в регионе.

Таким образом, роль Синьцзяна во внутренней и внешней политике Китая с каждым годом возрастает, в связи с чем значение сотрудничества с Синьцзяном для стран Центральной Азии трудно переоценить по одной простой причине: практически все торговые и экономические коридоры «Пояса и Пути», ведущие в Китай, для государств ЦАР проходят через территорию СУАР. Являясь «сердцем Шелкового пути», Синьцзян для стран Центральной Азии – это еще и ворота к океану, то есть к странам АТР. Понимание данного факта только усиливает интерес к дальнейшему сотрудничеству двух регионов в рамках диалоговой площадки «С5+1», а также предстоящей в текущем году встрече в Астане в рамках 2-го саммита «Центральная Азия – Китай».

Литература и использованные источники:

1. Байдаров Е. У., Шаймергенова Г. А. Синьцзян в потоке истории: между прошлым и будущим. – Астана – Алматы: Центр по изучению Китая, 2023. – 200 с.
2. Чжан Ханьхуэй. Китайский Синьцзян – прекрасное место, где царит гармония // Интерфакс. – 13 декабря 2019. – URL: <https://www.interfax.ru/world/687837>
3. В Синьцзяне запущена пилотная зона свободной торговли // Китайский информационный Интернет-центр «Russian.China.org.cn». – URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2023-11/02/content_116789809.htm
4. Внешнеторговый оборот через воздушный КПП Кашгар впервые превысил 100 млн юаней // Жэньминь Жибао. – 13 августа 2024. – URL: [Внешнеторговый оборот через воздушный КПП Кашгар впервые превысил 100 млн юаней](#)
5. Синьцзянская пилотная ЗСТ способствует развитию внешнеторговых предприятий в Кашгаре // Жэньминь Жибао. – 6 февраля 2024. – URL: [Синьцзянская пилотная ЗСТ способствует развитию внешнеторговых предприятий в Кашгаре](#)
6. Кашгарский вектор товаров и инвестиций // Международное информационное агентство «Dknews.kz». – 21 сентября 2024. – URL: <https://dknews.kz/ru/chitayte-v-nomere-dk/339523-kashgarskiy-vektor-tovarov-i-investitsiy>
7. Zhang, Ning [张宁]. 2022 年中亚形势: 地缘震动中的困惑与选择 [Central Asia in 2022: Confusion and Choice amid Geopolitical Turmoil]. 俄罗斯学刊 [Academic Journal of Russian Studies], 2023, 13 (1), 60–78. (In China)
8. Синьцзян нацелен на достижение значительного социально-экономического развития в 2025 году // Государственное информационное агентство Китая «СИНЬХУА Новости». – URL: <https://russian.news.cn/20250119/059a8c669de9401eb98c5dd619c588d9/c.html?>
9. Итоги развития КНР в 2024 (по регионам) // Дзен. Ру: Китай: история, экономика, технологии, социализм. – 30 января 2025. – URL: <https://dzen.ru/a/Z5uEhFn1jEBwz6U7?>

10. Экономика Казахстана занимает менее 1% ВВП всей Азии // Медиа-портал «The Tenge». – 12 февраля 2025. – URL: <https://the-tenge.kz/articles/ekonomika-kazakhstana-zanimaet-menee-vvp-vsei-azii>
11. Бектенов О. Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития // Официальный информационный ресурс Премьер-министра Республики Казахстан. – 17 марта 2025. – URL: <https://primeminister.kz/ru/news/shest-let-progressa-kazakhstan-na-puti-ustoychivogo-razvitiya-29812>
12. Президент принял секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуня. // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. – 27.03.2023. – URL: <https://www.akorda.kz/ru/prezident-prinyal-sekretarya-partkoma-kpk-sinczyan-uygurskogo-avtonomnogo-rayona-knr-ma-sinzhuja-2722839>
13. Мадиев Д., Мухаметханулы Н., Жанымхан О., Ардак Л. Стратегия освоения Синьцзяна и социально-экономическое развитие приграничного региона СУАР // Центральная Азия и Кавказ. – 2019. – Т. 22. Выпуск 2. – С. 79-92.

